

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В АРТЕРИЯХ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ

Уринов Мусо Болтаевич

urinov.muso@bsmi.uz

<https://orcid.org/0009-0007-1852-5744>

Нуркулов Бобир Уктамович

bobur_8888@inbox.ru

<https://orcid.org/0009-0009-7509-106X>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18439083>

Актуальность: Инсульт в артериях вертебробазилярной системы (ВБС) составляет 20–25% ишемических инсультов и часто опасен для жизни. Характерны неспецифические симптомы, множество имитаторов и атипичная клиника, что затрудняет раннюю диагностику; КТ и МРТ на ранних стадиях малоинформативны [1].

Риск ошибки особенно высок при головной боли, головокружении, тошноте/рвоте, лёгких или регрессирующих симптомах, у молодых пациентов и женщин [1–4]. Часто встречаются: головокружение 19–47%, головная боль 18–28%, тошнота/рвота 27–34% [5, 6]. Головная боль чаще у женщин, при кардиоэмболическом инсульте и поражении мозжечка [7, 8].

Очаговые симптомы: гемипарез 41–54%, дизартрия 26–31%, парез мимики/языка 31–41%, гемигипестезия 36%, атаксия 31–32%, нистагм 12–24%, диплопия 7%, нарушение сознания 5–10%; реже тетрапарез, гемианопсия, синдром Горнера, альтернирующие синдромы [5, 6].

Альтернирующие синдромы (Валленберга, Мийяра–Гюблера, Фовилля, Вебера, Парино) помогают быстрой диагностике [9]. Иногда встречаются симптомы каротидного инсульта (афазия, игнорирование). Дизартрия и гомонимная гемианопсия могут быть при обоих типах инсульта; при инсульте задней мозговой артерии типично изолированное выпадение полей зрения [6, 9, 10]. Клиническая картина ВБС-инсульта представляется «перевернутой пирамидой»: специфические признаки позволяют быстро диагностировать, а неспецифические требуют дифференциальной диагностики.

Ключевые слова: инсульт в артериях вертебробазилярной системы; клиническая картина; дифференциальная диагностика.

Цель: Определить особенности клинической картины ишемического инсульта в артериях вертебробазилярной системы и разработать подходы к дифференциальной диагностике с другими неврологическими и соматическими состояниями с целью повышения точности и своевременности постановки диагноза.

Сложные клинические ситуации при инсульте в артериях ВБС

Вялый тетрапарез и стволовая дисфункция (бульбарный синдром, парез языка, дыхательные нарушения) возникают при двустороннем инфаркте продолговатого мозга — редкой форме инсульта ВБС (≈1%), часто связанной с окклюзией передней спинальной артерии на фоне стеноза V4 сегмента позвоночной артерии. На МРТ инфаркт имеет форму «сердца» [12–17].

Дифференциальная диагностика:

Синдром Гийена–Барре — постепенный восходящий тетрапарез, дистальные парестезии, арефлексия, данные ЭНМГ, повышение белка в ЦСЖ [18].

Миастенический криз — усиление слабости к вечеру, двусторонний птоз, дисфагия, положительные пробы на утомляемость, подтверждается ЭМГ [13].

Центральный pontинный миелолиз — энцефалопатия, дизартрия, дисфагия, поражения глазодвигательных нервов, МРТ: «крылья летучей мыши» [15, 19].

Редкие бульбарные синдромы — медиальный/латеральный медулярный инфаркт, миастения MuSK, острый бульбарный вариант Гийена–Барре: офтальмоплегия, прозопарез, атаксия, белково-клеточная диссоциация в ЦСЖ [7–11].

Межъядерная офтальмоплегия (МЯО) — ограничение приведения глаза с нистагмом на противоположной стороне («МЯО-плюс»); возможен «полуторный синдром». Редкий вариант — двусторонняя МЯО с мозжечковой дисфункцией (V-паттерн на МРТ), связанная с окклюзией перфорантных ветвей основной или мозжечковой артерий [13, 15–17].

Анамнез эпизодов, возраст дебюта и радиология помогают дифференцировать при экстренной госпитализации.

Заключение: Инсульт в артериях ВБС отличается высокой вариабельностью клинических проявлений. Хотя у большинства пациентов наблюдаются неспецифические симптомы, наличие характерных синдромов позволяет значительно ускорить постановку диагноза. Низкая чувствительность нейровизуализационных методов на ранних стадиях вместе с малоспецифической клинической картиной делает необходимым тщательное проведение дифференциальной диагностики с такими состояниями, как синдром Гийена–Барре, миастения, центральный pontинный миелолиз и рассеянный склероз. Особые трудности возникают при изолированном головокружении, требующем исключения вестибулярного нейронита, болезни Меньера, вестибулярной мигрени и энцефалопатии Вернике. Симптомы, такие как угнетение сознания при окклюзии «верхушки» базилярной артерии или артерии Першерона, а также позиционный нистагм, могут приводить к поздней диагностике, поэтому их называют «хамелеонами» инсульта. Очевидно, что клиническая дифференциальная диагностика остаётся ключевым элементом ведения пациентов с инсультом ВБС.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ажермачева М. Н., Алифирова В. М., Плотников Д. М., Алиев О. И., Соловцов М. А., Буркова К. И., Плотников М. Б., Показатели эндотелиальной дисфункции и реологические свойства крови в остром периоде ишемического инсульта // *Анналы клинической и экспериментальной неврологии*. - 2016. - Т. 10, № 1. - 14-19 б.
2. Азин А.Л., Якимова М.Е., Кубланов В.С. Ультразвуковой анализ и возможность электроимпульсной коррекции изменений в сердечно-сосудистой системе у лиц с ускоренным старением // *Вестник Уральской медицинской академической науки*. – 2012. – № 3 (40). – 48–49 б.
3. Александров С. Г. Функциональная асимметрия и межполушарные взаимодействия головного мозга: учебное пособие для студентов // С. Г. Александров; ГБОУ ВПО «ИГМУ» Минздрава России, Кафедра нормальной физиологии - Иркутск: ИГМУ. 2014.- 62 б.
4. Алекян Б. Г., Абугов С. А., Андреев Д. А., Бурячковская Л. И., Вавилова Т. В.,

Вершинина М. Г., Воробьева Н. А., Иванова Г. Е., Ломакин Н. В., Мешкова К. С., Покровский А. В., Стаховская Л. В., Сычев Д. А., Роль тестирования функциональной активности тромбоцитов в профилактике сердечно-сосудистых осложнений у больных, получающих антитромбоцитарную терапию // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. - 2014. - Т. 10, № 6. - 679-687 б.

5. Асроров А. А., Аминжонова Ч. А. оценка состояния когнитивных нарушений у пациентов перенесших инсульт в практике семейного врача //Central asian journal of medical and natural sciences. – 2021. – 397-401 б.

6. Анацкая Л.Н. Особенности ишемического инсульта у людей пожилого возраста//Медицинские новости. – 2011. – №1. 10–12 б.

7. Аликулова Н.А. Клинические неврологические и гемодинамические особенности нарушений у мужчин и женщин при постинсультных синдромах в аспекте функциональной асимметрии мозга // 2022. Диссертация. С. 13–14

8. Гафарова М. Э., Гемореология и гемостаз у пациентов с ишемическим инсультом при проведении тромболитической терапии - 2015. - Т. 9, № 1. - 4-11 б.

9. Гафуров Б.Г. Особенности венозной недостаточности при инсультах // 2011. Диссертация. С. 21–37.

10. Гафуров Б.Г., Рахманова Ш.П. Некоторые клиничко-патогенетические характеристики первого и повторного мозговых инсультов//Международный неврологический журнал. – 2011. – №1(39). – 55-59 б.

11. Гафуров Б.Г., Рузиев Ш.С., Шайзаков А.Н.Клинические особенности постинсультных афазий при нарушении мозгового кровообращения в доминантном полушарии у лиц мужского и женского пола//Неврология.2012. №3-4.-13-15 б.

12. Гафуров Б.Г. Изменения ЭЭГ при некоторыхзаболеванияхнервной системы//Клинические лекции по неврологии. 2016. - 107-110 б.

13. Гафуров Б.Г., Мажидов Н.М., Мажидова Ё.Н. Дополнительные методы исследования при цереброваскулярных заболеваниях. Частная неврология. 2012. – С. 28–39.

14. Рахматова С.Н. Значение пола и гендера при инсультах, возникающих на фоне дисциркуляторной энцефалопатии // Диссертация. 2019. – С. 26–29.

15. Рузиев Ш.С. Особенности клиничко-неврологических и гемодинамических нарушений у мужчин и женщин в аспекте функциональной асимметрии мозга при постинсультных синдромах // Диссертация. 2021. – С. 21–49.

16. Bilgili S. et al. Nitric Oxide and C-Reactive Protein Levels in Ischemic Stroke //Türk Klinik Biyokimya Dergisi. – 2020. – Т. 18. – №. 3. – 115-120 б.

17. Priyono A. H., Permana H., Afriani N. Hubungan Kadar Albumin Serum dengan Lama Rawatan Pasien Stroke Iskemik Akut //Jurnal Kesehatan Andalas. – 2018. – Т. 6. – №. 3. – 552-558 б.

18. Juraschek S. P. et al. Effects of intensive blood pressure treatment on orthostatic hypotension: a systematic review and individual participant-based meta-analysis //Annals of internal medicine. – 2021. – Т. 174. – №. 1. – 58-68 б.

19. Bejot Y. Stroke in the very old: incidence, risk factors, clinical features, outcomes and access to resources—a 22-year population-based study// Cerebrovasc dis. – 2010. –Vol. 29. – 111–121 б.